

Original paper

TEMURIYLAR DAVRIDA MA'NAVIYAT VA MA'RIFATNING RIVOJLANISHI

© X. Sattorov¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Amir Temur - buyuk shaxs, kuragi yerga tegmagan sarkarda, yirik davlat arbobi, qonunshunos, talantli me'mor, notiq, ruhshunos, shu bilan birga el-yurtini, xalqini sevgan va uni mashhuri jahon qilgan inson. Amir Temurning tarixi ko'p jildlik kitoblar yozishga arziydi. Mustaqillikka erishgunimizga qadar buni amalga oshirish imkoniga ega emas edik. Shukrlar bo'lsinki, mustaqillik tufayli ko'p ming yillik boy tariximizni, shu jumladan ulug' bobomiz Amir Temurni o'rganish imkoniga ega bo'ldik.

MAQSAD: Temuriylar davrining ulug' tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini tahlil qilish va targ'ib qilish, Amir Temur va uning buyuk davomchilarining davlat qurish, fan, ma'rifat va san'at rivojida o'rnini ta'kidlash, shu bilan birga bu merosni zamonaviy yoshlar tomonidan o'rganish zaruratini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot tarixiy-tahliliy metod asosida olib borildi va unda "Temur tuzuklari", Sharofiddin Ali Yazdiylarning "Zafarnoma"si, Ibn Arabshoh asarlari kabi dastlabiy manbalar, zamonaviy olimlarning ishlari, shuningdek, Temuriylarning jahon tsivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini e'tirof etgan YUNESKO materiallaridan keng foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Temuriylar davri Uyg'onish davri bo'lib, feodal tarqoqlikning barham topishi, keng ko'lamlil qurilish ishlari, Mirzo Ulug'bek homiylikida fanning yuksalishi, Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy namoyandasi bo'lgan she'riyat va insonparvarlikning cho'qqisi bilan ajralib turardi, ularning g'oyalari va yutuqlari jahon tarixida o'chmas iz qoldirdi.

XULOSA: Temuriylar davrining ma'naviy va madaniy merosi bebaho boyluk hisoblanadi va zamonaviy yoshlar uni diqqat bilan o'rganish va asrab-avaylashga, o'z ulug' ajdodlarining bunyodkorlik faoliyati va insonparvar g'oyalaridan ilhom olishga majburdir.

Kalit so'zlar: Amir Temur, ma'naviy jasorat, "Temur tuzuklari", YUNESKO, madaniyat, ma'naviyat, fan va ma'rifat, madaniy meros, adolat, temuriylar davri ma'naviyati.

Iqtibos uchun: Sattorov X. Temuriylar davrida ma'naviyat va ma'rifatning rivojlanishi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.297–304.

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЭПОХУ ТИМУРИДОВ

© X. Саттаров¹✉

¹Ферганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Амир Тимур - великий полководец, крупный государственный деятель, законовед, талантливый архитектор, оратор, духовник, но в то же время человек, который любил свою страну, свой народ и сделал его знаменитым миром. История Амира Темура стоит написать многотомные книги. У нас не было возможности сделать это, пока мы не обрели независимость. К счастью, благодаря независимости у нас была возможность изучить нашу богатую многотысячелетнюю историю, включая нашего прадеда Амира Темура.

ЦЕЛЬ: является анализ и пропаганда огромного исторического, духовного и культурного наследия эпохи Темуридов, подчеркивая роль Амира Темура и его выдающихся преемников в развитии государственности, науки, образования и искусства, а также обоснование необходимости изучения этого наследия современной молодежью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на историко-аналитическом методе, использующем широкий круг первоисточников, таких как "Темур тузуклари", "Зафарнома" Шарафиддина Али Язди и Ибн Арабшаха, труды современных ученых, а также материалы ЮНЕСКО, признавшие вклад Темуридов в мировую цивилизацию.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования демонстрируют, что эпоха Темуридов стала периодом ренессанса, отмеченного прекращением феодальной раздробленности, масштабным строительством, расцветом наук под покровительством Мирзо Улугбека и вершинами поэзии и гуманизма в лице Алишера Навои и Абдурахмана Джамии, чьи идеи и свершения оставили неизгладимый след в мировой истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, духовное и культурное наследие эпохи Темуридов представляет собой бесценное достояние, и современная молодежь обязана тщательно изучать и бережно сохранять его, черпая вдохновение в созидательной деятельности и гуманистических идеалах своих великих предков.:

Ключевые слова: Амир Темур, духовность, ЮНЕСКО, культура, духовная культура, наука и просвещение, культурное наследие, справедливость, духовность эпохи Тимуридов.

Для цитирования: Саттаров Х. Развитие духовности и просвещения в эпоху тимуридов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 297–304.

THE DEVELOPMENT OF SPIRITUALITY AND EDUCATION IN THE TIMURID ERA

© Xurshidjon Sattorov¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Amir Timur is a great commander, a great statesman, a lawyer, a talented architect, orator, confessor, but at the same time a man who loved his country,

his people and made him famous in the world. The story of Amir Temur is worth writing multi-volume books. We didn't have the opportunity to do this until we gained independence. Fortunately, thanks to independence, we had the opportunity to study our rich history of many thousands of years, including our great-grandfather Amir Temur.

AIM: the purpose of this research is to analyze and promote the immense historical, spiritual, and cultural legacy of the Timurid era, highlighting the role of Amir Temur and his distinguished successors in the development of statehood, science, education, and art, and to justify the necessity for modern youth to study this heritage

MATERIALS AND METHODS: the study is based on a historical-analytical method, utilizing a wide range of primary sources such as the "Temur Tuzuklari," "Zafarnama" by Sharafiddin Ali Yazdi and Ibn Arabshah, the works of contemporary scholars, as well as UNESCO materials that recognize the Timurids' contribution to world civilization.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results demonstrate that the Timurid era was a period of renaissance, marked by the end of feudal fragmentation, large-scale construction, the flourishing of sciences under the patronage of Mirzo Ulugbek, and the pinnacle of poetry and humanism represented by Alisher Navoi and Abdurahman Jami, whose ideas and achievements left an indelible mark on world history. **XULOSA**

CONCLUSION: in conclusion, the spiritual and cultural heritage of the Timurid era is an invaluable asset, and modern youth must diligently study and carefully preserve it, drawing inspiration from the constructive endeavors and humanistic ideals of their great ancestors.

Keywords: Amir Temur, spirituality, UNESCO, culture, spiritual culture, science and education, cultural heritage, justice, spirituality of the Timurid era.

For citation: Xurshidjon Sattorov. (2025) 'The development of spirituality and education in the timurid era', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 297–304. (In Uzbek).

Biz hamisha buyuk o'tmishimiz, ezgu amallari tufayli jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan ulug' ajdodlarimiz bilan faxrlanamiz. Ularning munosib davomchisi sifatida xayrli yumushlar tashabbuskori bo'lishga, bunyodkorlik salohiyatimiz ila ona-yurtimizni yanada obod etishga intilamiz. Zero, bunday azmu shijoat bizga sohibqiron Amir Temurdan merosdir.

Jahon tamaddunida Temuriylar davri ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi bilan chuqur iz qoldirdi. Bugun tarixiy adolat tiklanib, bu benazir zotning hayoti va faoliyatiga daxldor haqqoniy qarashlar yuzaga chiqdi.

Amir Temurning tarix oldidagi xizmati benihoyat katta. Birinchidan u mamlakatda yuqorida aytganimizdek kuchayib ketgan feodal tarqoqlikka barham berib, el-yurti o'z tug'i ostiga birlashtira oldi, markazlashgan yirik feodal davlatini yaratdi. Bu bilan hunarmandchilik, savdo-sotiq va madaniyat rivojiga mustahkam zamin yaratib berdi. Bugun «Temur va Temuriylar madaniyati», «Temuriylar davlati», «Temuriylar madaniyati»,

«Ulug'bek va Samarqand astronomiya maktabi», «Navoiy» va «Bobur» kabi qutlug' so'zlarni nafaqat o'zbekning, balki jahon xalqlari asarlari sahifalarida uchrtar ekanmiz, bu gaplarning zaminida albatta Amir Temurning ulkan xizmatlari yotadi. Ikkinchidan, Amir Temur, o'zi bilibmi-bilmasdanmi, lekin bir qator xalqlar va yurtlarni mustamlakachilar zulmidan ozod bo'lishiga yordam berdi. Masalan, o'sha davrning eng qudratli hukmdorlaridan hisoblangan Boyazid Yildirimni tor-mor keltirib, Bolqon yarim oroli va Yevropa xalqlariga ozodlik bag'ishladi; Oltin O'rda xoni To'xtamishni ikki marta tor-mor etib, Rossiyaning mo'g'ullar hukmronligidan qutulishini qariyb 300 yilga tezlashtirdi.

Temur va temuriylar davrida yaratilgan yuksak madaniyatni YUNESKO tashkiloti ham bir necha bor e'tirof etganligi – Temuriylar Renessansini xalqaro miqòsda tan olinganligini yaqqol isbotlab turibdi.

YUNESKONing sobiq bosh direktori Federiko Mayorning ispan elchisi Klavixò asarlaridan ta'sirlanib, o'sha davrda yaratilgan me'morchilik, she'riyat, texnik va ilmiy topqirlik – ushbu madaniyatga afsonaviy jahongir Amir Temurning ta'siri to'g'risidagi aytgan so'zlari bejiz emas.

Amir Temur zamonida yozilgan asarlarni qunt bilan o'qisak, o'rgansak, uning ko'p yaxshi xislatlari: to'g'rilik, muruvvatlilik, el-yurtga mehr-muhabbat va boshqalarni bilib olishimiz mumkin. Amir Temurning «Temur tuzuklari», Nizomiddin Shomiy, Sharofiddin Ali Yazdiylarning «Zafarnoma»lari, Ibn Arabshohning «Temur haqidagi xabarlarida taqdir ajoyibotlari» va boshqa asarlarda keltirilgan sohibqironning ibratli ishlari, pand-nasihatlari va o'gitlaridan ham uning kimligini bilib olsa bo'ladi. Bular el-yurt va fuqarolarning tashvishi, raiyatparvarlik, mehr-muruvvat, qo'shnichilikka rioya qilish va nihoyat, mardlik va qahramonlik haqidagi o'gitlardir.

Sohibqironning bunyodkorlik sohasidagi tarixiy xizmatlari beqiyos. Amir Temur va uning avlodlari sa'yi-harakatlari bilan qurilgan madrasalar, masjidlar, xanoqohlar, saroylar, bozorlar, qal'alar, kanallar va boshqa inshootlarning son-sanog'i yo'q. Amir Temurning bevosita rahnamoligida bunyod etilgan Bibixonim jome masjidi, Go'ri Amir, Ahmad Yassaviy, Zangi Ota maqbaralari, Oqsaroy va Shohi Zinda me'moriy mo'jizalari, Bog'i Chinor, Bog'i Dilkusho, Bog'i Behisht, Bog'i Baland singari o'nlab go'zal saroy-bog'lar va shu kabi boshqa inshootlar shular jumlasiga kiradi.

Tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning guvohlik berishicha, Amir Temur «Obodonlikka yaraydigan biror qarich yerning ham zoye bo'lishini ravo ko'rmasdi».

Tarix bu ko'hna dunyoda juda ko'p jahongirlarni ko'rgan. Amir Temurning ulardan farqi shundaki, u umr bo'yi bunyodkorlik bilan mashg'ul bo'lgan. Uning «qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga o'n g'isht qo'ydim, bir daraxt kestirsam, o'rniga o'nta ko'chat ektirdim», degan so'zlari bunyodkorlik, yaratuvchanlik faoliyatining tasdig'idir. «Agar bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, qurgan binolarimizga boqing» deganda Amir Temur, avvalo, o'z xalqiga, kelajak avlodlariga murojaat qilgan, desak yanglishmaymiz.

Har qanday jamiyat taraqqiyotini ilm-ma'rifatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni teran anglagan sohibqiron hokimiyatga kelishi bilan chiqargan dastlabki farmonlarini madrasalar

barpo etishga, ilm toliblariga nafaqalar tayinlash bilan boshlagan. Qaysi bir shaharga tashrif buyurmasin Amir Temur avvalo o'sha yerlik olimu fozillar bilan uchrashar, ular bilan suhbat qurar, turli mavzularda bahslashar edi.

Tarix, tibbiyot, matematika, astronomiya, me'morchilik sohalarida yuksak salohiyatga ega Amir Temur uchun bu tabiiy hol edi. Mazkur fazilat sohibqironning nabirasi Mirzo Ulug'bekka o'tgani shubhasiz. Mirzo Ulug'bekning davlat arbobi bo'lish bilan birga buyuk olim darajasiga yetishishida bobosi Amir Temurning xizmati benihoya katta bo'lgan. U Ulug'bekdagi noyob qobiliyatni boshdanoq payqab, safarlarda ham yonida olib yurib, dunyoning mashhur olimlari tarbiyasidan bahramand etgan.

Amir Temur ma'naviyatini belgilovchi bosh mezon uning butun umr bo'yi amal qilgan «Kuch - adolatda!» degan shioridir. Bu shiorda Amir Temur hayoti va faoliyatining butun mazmuni mujassamlashgan, desak yanglishmaymiz. Amir Temurning ma'naviy va ma'rifiy qarashlari uning o'z farzandlari, nabiralari, taxt vorislariga qoldirgan o'gitlari «Temur tuzuklari»da mujassamlashgan. Bu bebaho tarixiy asarda, hokimlar va vazirlarning vazifalari, o'z ishiga munosabati, aholi turli qatlami - raiyatning haq-huquqini himoya qilish, sipohlarga munosabat kabi hayotiy ma'naviy-axloqiy qonun-qoidalar o'z ifodasini topgan.

Temur va Temuriylar davri, umuman Sharq, xususan O'rta Osiyo ilm-fani, madaniyati, ma'naviyati, adabiyot va san'ati rivojida muhim bosqich, yangi tarixiy davr, tub burilishdir. Bu davrdagi ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi ko'tarilish va yuksalishining manbai, boshlanishi IX-XII asrlarga borib taqaladi. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrdagi O'rta Osiyoning madaniy, ma'naviy va ma'rifiy kamoloti IX-XII asr madaniyati, ma'naviyati va ma'rifatining davomidir.

O'rta Osiyo xalqlari orasida yetishib chiqqan buyuk tafakkur egalarining butun bir avlodi xuddi shu davrda shakllandi va ijod etdi. Butun dunyoga nomlari mashhur tarixchilar Sharofiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir, Davlatshoh Samarqandiy; olimlar - Ulug'bek, Ali qushchi, qozizoda Rumi; faylasuf shoirlar - Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Lutfiy, Sakkokiy, Atoiy; musavvirilar - Kamoliddin Behzod, Qosim Ali, Mirak Naqqosh; hattotlar - Sulton Ali Mashhadiy, Sulton Muhammad Xandon, Muhammad bin Nur va boshqalar shular jumlasidandir. Ularning hammasi o'sha davr va o'zlarigacha bo'lgan insoniyat ma'naviyati, ma'rifati va madaniyati yutug'ining barcha sohalarini mukammal bilib va o'zlashtirib olgan, o'zlari tanlagan sohalarning hali hech kim tomonidan zabt etilmagan cho'qqilarini egallagan ulug' siymolar, qomusiy ilm, aql egalari bo'lganlar.

Shuning uchun ham ularning boy, serqirra ijodlari, tengi yo'q va takrorlanmas ilmiy-falsafiy, badiiy, tarixiy asarlari asrlardan asrlarga, davrlardan davrlarga eson-omon o'tib, barcha alg'ov-dalg'ovlarga bardosh berib bizlargacha yetib keldi.

Kamoliddin Behzod va uning shogirdlari ijodida yuksak bosqichga ko'tarilgan musavvirlik san'ati Sharq uyg'onish davrining yutuqlaridan biridir. Behzod o'zining takrorlanmas ijodi, go'zal miniatyura san'ati va ajoyib mahorati bilan nafaqat Sharqda, balki butun dunyoda ham o'chmas iz qoldirgandir. «Ikkinchi Moniy», «Sharq Rafaeli» deb yuksak darajada e'zozlangan Behzod mashhur so'z san'atkorlari - Jomiy, Husayn Boyqaro, Shayboniyxon va boshqalarning siymolarini yaratgan yuksak ma'naviyat egasidir.

Temuriylar davri ilm-fan, madaniyat, ma'rifat rivoji Mirzo Ulug'bek (1394-1449) ning nomi bilan chambarchas bog'lanib ketgan. U davlat arbobi, fan, ma'rifat homiysi, buyuk olim va munajjim.

U o'zi bunyod ettirgan rasadxona va ilm-ma'rifat markaziga turli sohalarda ish olib boruvchi 100 dan ortiq ilm ahllarini to'plab, keng jabhada ilmiy kuzatish ishlarini olib borgan. Bular Qozizoda Rumiy, Fiyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Mavlono Ahmad, Muhammad Havofiy, Abul Ali Birjondiy, Mirim Chalabiy, Muiniddin Koshiy kabi zamonaning zabardast olimlari bo'lgan.

Mirzo Ulug'bek shu asosda Samarqandda «Samarqand akademiyasi» -«Ulug'bek akademiyasi»ga asos solgan edi. «Ziji jadidi Ko'ragoniy» («Ko'ragoniyning yangi astronomik jadvali») va «To'rt ulus tarixi» nomli asarlarning muallifidir.

Tarixchi olim Davlatshoh Samarqandiyning yozishicha «Ulug'bek geometriya borasida Evklidga, astronomiya sohasida Ptolomeyga o'xshardi».

Mirzo Ulug'bek fan homiysi bo'lishi bilan birga, mamlakatda ma'rifat rivojiga ham katta ahamiyat bergan allomadir. U Movarounnahrda bir emas uch madrasa qurdirdi. Bulardan biri Samarqandda (1417-1420); ikkinchisi Buxoroda (1417) va uchinchisi Fijduvonda (1433) dir. Hatto, Buxorodagi madrasa peshtoqiga xadisdan: «Ilm olish har bir mo'min va muslima uchun farzdir», - deb yozdirib qo'ydi.

Ulug'bek ko'proq buyuk olim, ilm-fan, ma'rifat homiysi bo'lgani uchun ham yanada qadrlidir. U geometriya, matematika, astronomiya, tarix, adabiyot, mantiq, musiqa ilmlarini bilgan. Qur'on, xadis va fiqh ilmlaridan ham yaxshi xabardor bo'lgan allomadir. XV asrda aniq fanlarning, xususan astronomiyaning rivojida Ulug'bekning xizmatlari beqiyosdir. Uning dahosi bugun ham insoniyatga xizmat qilmoqda.

Temuriylar davri ma'naviyati va ma'rifati rivoji o'zlarining ongli hayoti va faoliyatini insonning baxt-saodati, xalqlar osoyishtaligi, obodonlik ishlari, ilm-fan, adabiyot va san'at rivojiga bag'ishlagan ikki buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiy (1414-1492) va Mir Alisher Navoiy (1441-1501) larning nomi bilan chambarchas bog'liqdir.

Abdurahmon Jomiy O'rta Osiyo xalqlari ma'naviy olamida, badiiy tafakkur osmonida yorqin nur sohib, o'chmas iz qoldirgan mutafakkirlardan biridir.

Abdurahmon Jomiy temuriylar davri dunyoqarashi, mafkurasi bo'lmish naqshbandiychilikka ixlos qo'ygan, uni qabul qilgan, o'zi shu yo'ldan borgan va uning g'oyalarini targ'ib etgan. Naqshbandiychilik adolatni, o'z mehnati asosida bunyod etilgan halol luqmani ma'qullagan, dabdabali hayotni rad etgan, g'irrom yo'llar bilan mol-mulk to'plashni qoralagan. Bu ta'limot insonparvarlik, rostgo'ylik, halollik, mehnatsevarlik, ma'naviy poklik, kamtarlik, samimiylik kabi chin insoniy fazilatlarini ulug'lagan.

O'zbek xalqining buyuk farzandi, mutafakkir, davlat arbobi, o'zbek adabiyoti va tilining asoschisi Alisher Navoiy O'rta Osiyoning ma'naviy va ma'rifiy fikr taraqqiyotida alohida o'rin tutadi. U adabiyot, san'atning turli sohalariga oid qirqdan ortiq asar yaratdi. «Chor devon», «Xamsa», «Mahbubul-qulub», «Muhokamatul-lug'atayn», «Majolisun-nafis», «Lisonut-tayr» va boshqalar shular jumlasidandir.

Navoiy o'z asarlarida zolim, mustabid, nodon, maishatparast shoh va hukmdorlarni qoralab, ularga qarshi insonparvar, xalqparvar, odil, adolatli hukmdor obrazini qo'yadi. Navoiy ma'naviyati va insonparvarligining markaziy nuqtasi desak, hech yanglishmaymiz. Navoiy butun umri bo'yicha insonparvarlikni, odamiylikni kuylab, uni ulug'lab o'tgan. Kishilar g'amida bo'lish, yaxshilik qilish, muruvvat ko'rsatish bu buyuk zot hayotining mazmuni bo'lgan. Uning qabrida mana bu so'zlar bitib qo'yilgan: «Shohi g'aribon», ya'ni g'ariblar, yolg'izlar, faqirlar shohi.

Navoiy saxovat va muruvvatda benazir inson bo'lgan. O'zining joylardagi yer-suvlari, mol-mulklaridan kelgan daromadlarini to'laligicha xayriya ishlariga sarflagan.

Birgina Hirot shahrida o'zining jamg'armasi hisobidan qanchadan-qancha binolar, inshootlar barpo etgan. Injil kanalining janub tomonida katta tibbiyot o'quv yurti va shifoxona barpo ettirgan, ularga taniqli tabib va dorishunoslarni jalb etgan. Ixlosiya madrasasi yonida katta saroy qurdirib, undagi mehmonxonada kambag'al beva-bechoralarni tekin ovqat bilan ta'minlagan. Muhtoj kishilarga har yili ikki ming po'stin va kiyim-kechak tarqatgan. Bundan tashqari kanal qazdirib, Mashhad shahriga suv keltirgan.

Xulosa qilib aytganda, biz yoshlar temuriylar davrida yaratilgan ma'naviy meroslarni asrab-avaylashimish va o'rganishimiz zarur deb o'ylayman.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jalolov A. Mustaqillik mas'uliyati. – T., 1994.
2. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. – T.: «Sharq», 1996.
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: O'zbekiston, 2000.
4. Otamurodov S.O., Rahmatov J., Xusanov S. Ma'naviyat asoslari. Ma'ruzalar matni. – T., 2000.
5. Amir Temur o'g'itlari. Toshkent: "O'zbekiston", 2007.
6. Rayimov, A. A., & Karimova, G. Y. (2021). Social Aspects Of The Formation Of Social Activity In Youth. *Oriental Journal of Social Sciences*, 29-32.
7. Rafikova, D. K., & Karimova, G. Y. (2020). YOSHLARNI IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA QADRIYATLARNING AHAMIYATI. *PEREKRYOSTOK KULTURI*, 2(1).
8. Arzimatova, I. M. (2020). Spiritual Culture Of Personality And Artistic And Aesthetic Changes. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 160-165.
9. Arzimatova, I. M. (2022). Relationship Of Aesthetic Culture And Spirituality Of Personality. *The American Journal of Applied sciences*, 3(02), 100-104.
10. Arzimatova, I. M. (2021). Women's Rights in Government of a Democratic Society. *Eurasian Scientific Herald*, 2, 23-27.
11. Arzimatova, I. (2022). THE MAIN ASPECTS OF THE MORAL AND AESTHETIC CULTURE OF THE LEADING CADRES IN THE NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(1), 63-72.
12. Normatova, D. (2022). DIN MA'NAVYIY QADRIYAT SIFATIDA. *Research Focus*, 1(1), 40-45.

13. Normatova, D. (2022). Methods, Factors And Directions Of Moral Education. International Journal Of Culture And Modernity, 14, 86-91.
14. Karimov, U., Hakimova, D., & Tulkinov, Z. (2018). ZADACHI POSTROYENIYA GRAJDANSKOGO OBSHESTVA. Teoriya i praktika sovremennoy nauki, (10), 193-195.
15. Normatova, D. E. (2021). Attitudes Towards Moral Heritage In The History Of Central Asia. Oriental Journal of Social Sciences, 11-16.
16. Akhmadiev, N. M. (2019). ISLAMIC SPIRITUAL PROSPERITY OF YOUTH IN RELIGIOUS EDUCATION. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(6), 234-236.
17. Karimov, U., & Ergasheva, D. (2020). EDUCATIONAL ISSUES IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS. Teoriya i praktika sovremennoy nauki, (5), 18-20.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sattorov Xurshidjon**, magistrant, [Саттаров Хуршиджон, магистрант], [**Sattorov Khurshidjon**, Master's student]; manzil: O'zbekiston, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy [адрес: Узбекистан, г. Фергана, ул. Мураббийлар (Учительская), д. 19], [address: Uzbekistan, 19 Murabbiylar Street, Fergana city]; Email: info@fdu.uz.